

УДК 330.322

DOI 10.5281/zenodo.19230823

ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна¹,
НИКИТИНА Лариса Михайловна²,
ТКАЧЕВА Анастасия Валериевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

² ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Университетская пл., 1, Воронеж, Россия, 394018

САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК ДОМИНАНТА АДАПТАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ: ПОДХОДЫ, ПОКАЗАТЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ

В современных геополитических условиях санкционное давление трансформировалось из временного ограничения в структурную доминанту, определяющую траекторию адаптации институциональной среды национальной экономики. Проблема исследования заключается в отсутствии комплексного методологического инструментария для оценки многомерного воздействия внешних шоков и выработки механизмов устойчивого развития перерабатывающих производств в регионах. Цель работы состоит в обосновании санкционного давления как ключевого фактора институциональной трансформации и разработке верифицируемой системы индикаторов для мониторинга адаптационных процессов.

Методологическую основу составили системно-парадигмальный подход, институциональный анализ, многокритериальная оценка без агрегации, анализ глобальных цепочек создания стоимости, сценарное и эконометрическое моделирование, а также компаративный анализ отраслевых кейсов. Теоретические результаты включают концептуализацию санкционного давления через призму политико-инструментального, экономико-структурного и адаптационного подходов, а также обоснование принципов комплексности, динамичности и отраслевой дифференциации при построении оценочных систем.

Практическая значимость определяется разработкой структурированного набора показателей, охватывающего индикаторы импортозависимости, метрики эффективности импортозамещения и параметры оценки санкционной динамики. Предложенный инструментарий позволяет проводить дифференцированную диагностику региональных рисков, выявлять критические зависимости в производственных цепочках и формировать адресные механизмы государственной поддержки. Особое внимание уделено переходу от тактического реагирования к стратегическому управлению институциональными изменениями, базирующемуся на принципах технологической независимости и диверсификации внешнеэкономических связей.

Предложенная система индикаторов обеспечивает сопоставимость данных во временном разрезе и создает основу для построения интерактивных аналитических дашбордов. Результаты могут быть интегрированы в системы стратегического мониторинга и использованы органами власти для повышения устойчивости перерабатывающего сектора, оптимизации программ локализации и обеспечения технологического суверенитета в условиях перманентной внешней турбулентности.

Ключевые слова: санкционное давление; институциональная среда; адаптация; импортозамещение; технологический суверенитет; перерабатывающая промышленность; региональная экономика; система индикаторов; структурная уязвимость; стратегическое управление; экономическая устойчивость; мониторинг.

Введение. В современных условиях глобальной геополитической трансформации и создания многополярного мира санкционное давление приобретает комплексное значение как доминирующий фактор, определяющий траекторию адаптации институциональной среды ключевых отраслей производства и связанных с ним секторов и сфер экономики. Актуальность изучения данной проблематики обусловлена необходимостью пересмотра научно обоснованных подходов к оценке эффективности базовых институциональных механизмов, обеспечивающих устойчивость экономической системы в условиях доминирования внешних ограничений.

Санкционная политика, реализуемая в отношении Российской Федерации, представляет собой многоуровневый инструмент внешнеэкономического принуждения, оказывающий комплексное воздействие на все элементы институциональной архитектуры. Как отмечают исследователи [1-4], санкционные решения западных государств окончательно утратили иллюзию временности, став структурным ограничением, требующим формирования принципиально новой модели управления, основанной на перераспределении внутренних ресурсов и переориентации внешнеэкономической деятельности на азиатские торговые и финансовые маршруты.

Данная трансформация институциональной среды требует системного анализа, позволяющего выявить закономерности адаптационных процессов и разработать рекомендации по повышению эффективности государственной политики в условиях санкционного давления. Аналитические данные, характеризующие воздействие санкционных ограничений на российскую экономику, свидетельствуют о неоднозначной динамике макроэкономических показателей. По оценке Минэкономразвития России, темпы роста ВВП в 2025 году составили 1%, что существенно ниже прогнозов, сформированных в начале года, а в 2026 году ожидается рост на уровне 1,3%¹¹. Замедление экономической активности сопровождается сокращением инвестиций в основной капитал, которые, согласно базовому сценарию, могут снизиться на 0,5% в 2026 году¹². Данные тенденции отражают структурные изменения в экономике, обусловленные как прямым воздействием санкционных ограничений, так и адаптационными реакциями экономических субъектов.

Институциональная адаптация к санкционному давлению проявляется в формировании новых механизмов регулирования и координации экономической деятельности. Центральным элементом данной адаптации становится стратегия импортозамещения, которая эволюционирует от тактического замещения импортной продукции к системному формированию отечественных технологических цепочек. Контур смежных проблем в различной степени, влияющих на вектор и характеристики санкционного давления можно кратко обозначить следующим образом: особенности диагностики внешнего окружения производств, стратегическая диагностика нестабильности перерабатывающих производств, трансформация регуляторной среды и её влияние на перерабатывающие производства, эволюция базовых инструментов стратегической диагностики уровня нестабильности в регионах [8, с. 232-237].

Расширение контура научного поиска представляется важным для разработки системы институциональных индикаторов мониторинга региональной среды, оценки характера связей с параметрами отраслевого развития. Отдельно считаем необходимым рассмотреть роль новых регионов в процессах трансформации моделей изучения

¹¹ Экономика России в 2025–2026 годах: замедление роста и спад промышленности [Электронный ресурс]. – URL: <https://internationalinvestment.biz/investments/7488-jekonomika-rossii-v-20252026-godah-zamedlenie-rosta-i-spad-promyshlennosti.html>

¹² Морозный период: что грозит экономике России в 2026 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.forbes.ru/finansy/551921-moroznyj-period-cto-grozit-ekonomike-rossii-v-2026-godu>

динамики санкционного давления, что на первом этапе потребует оценки их экономического потенциала для развития перерабатывающих производств, изучения предпосылок адаптации и интеграции перерабатывающих производств и формировании новых инфраструктурных связей с учетом их геополитического статуса.

Целью данного исследования является обоснование санкционного давления как доминанты адаптации институциональной среды посредством выявления векторов трансформации, разработки системы оценок уровня ограничений и формирования механизмов обеспечения устойчивости перерабатывающих производств.

Проблемам исследования санкционного давления как фактора адаптации институциональной среды посвящено значительное количество научных работ. Фундаментальные положения, отражающие методологическую сущность формирования национальных инновационных систем и глобальных цепочек создания стоимости в контексте институциональной адаптации, содержатся в исследованиях зарубежных исследователей (J. Fagerberg, B. Lundvall, M. Srholec, M. Porter, G. Gereffi, J. Humphrey, R. Kaplinsky, T. Sturgeon). Существенное значение для развития теоретического осмысления механизмов институциональной адаптации имеют труды Г. Клейнера, Р. Качалова, А. Татаркина, посвященные исследованию системных условий трансформации экономической среды, включая вопросы стратегического планирования, регионального развития и обеспечения устойчивости хозяйствующих субъектов в условиях турбулентности. Среди ученых, заложивших теоретико-методологические основы анализа воздействия внешних ограничений на экономическую систему, следует выделить работы Е. Балацкого, А. Бобкова [1, с. 79-84], Р. Долженко, А. Назарова [4, с. 8-18], и др. Проблемы реализации стратегии импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета исследуют В. Дементьев [3, с. 6-18], С. Глазьев, И. Минакова, О. Солодухина [9, с. 140-146], Е. Устюжанина, Е. Новикова [14, с. 1785-1806], О. Широкова, В. Назаренко, В. Герасимов, А. Розина, Я. Солдаткин, Е. Ленчук [8, с. 232-237], В. Акбердина, Е. Потапова [10, с. 5-16], Е. Янковская [16, с. 76-81] и др. Наиболее системно и аналитически комплексно реализацией региональной стратегии обеспечения импортозамещения представлена в работе В. Романюк [12].

Однако вопросы методологического аппарата и системных исследований влияния санкционного давления в настоящее время не решены полностью. Остаются острыми проблемы изучения роли новых и геостратегических территорий на характер динамики санкционного воздействия, что не позволяет в полной мере дать оценку причинам отставания темпов импортозамещения в стратегически важных отраслях и заложить институциональную основу обеспечения технологического суверенитета на национальном уровне.

Материалы и методы. Методы и модели исследования проблемы оценки санкционного давления как доминанты развития институциональной среды предлагаем разделить на ряд относительно самостоятельных направлений. При этом в рамках данного исследования авторы детально изучили возможности следующих инструментов:

– *системно-парадигмальный подход* (Г.Б. Клейнер) предполагает рассмотрение экономической системы как популяции взаимодействующих социально-экономических подсистем (объектов, процессов, проектов, сред). Результатом применения данного подхода является формирование целостного представления о трансформации институциональной среды под воздействием внешних шоков, выявление точек коэволюционного развития и обоснование приоритетов стратегического управления на всех уровнях экономической иерархии [6, с. 6-19];

– *институциональный анализ* ориентирован на изучение формальных и неформальных правил, регулирующих экономические взаимодействия в условиях

санкционных ограничений. Применение данного метода позволяет идентифицировать институциональные разрывы, оценить адаптационный потенциал нормативно-правовой базы и сформулировать рекомендации по совершенствованию механизмов государственного регулирования в целях обеспечения экономической устойчивости [11];

– *многокритериальная оценка без агрегации* (М.А. Юревич) предполагает параллельный анализ ряда индикаторов технологического суверенитета (баланс отечественных и импортных технологий, доля иностранной добавленной стоимости, уровень самообеспеченности рынка) без их сведения к единому интегральному показателю. Результатом является дифференцированная оценка уровня импортозависимости по отраслям с выделением секторов с высоким и низким потенциалом технологической автономии [15, с. 7-21];

– *метод отраслевых кейсов* предполагает глубокое качественное исследование отдельных секторов экономики (АПК, фармацевтика, станкостроение, микроэлектроника и др.) с анализом специфики их адаптации к санкционным условиям. Результатом является формирование типологии успешных и проблемных практик импортозамещения, выявление факторов, детерминирующих результативность отраслевой политики, и разработка адресных рекомендаций [5].

За пределами данного исследования остается ряд подходов, который представляет несомненный научный интерес для системного решения той задачи, которую поставили авторы, и может составить основу расширения данной научной дискуссии, а именно:

– *анализ глобальных цепочек создания стоимости* на базе базы данных *Trade in Value-Added (TiVA)* Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который позволяет оценить степень участия национальной экономики в международном разделении труда через призму добавленной стоимости. Результатом является количественная оценка импортоёмкости конечного потребления, выявление критических зависимостей от иностранных поставщиков и обоснование направлений локализации производственных звеньев;

– *эконометрическое моделирование и прогнозирование* базируется на статистических данных макро- и микроуровня для оценки причинно-следственных связей между санкционными шоками и динамикой ключевых экономических показателей. Применение данных методов обеспечивает получение прогнозных сценариев развития отраслей при различных траекториях санкционного давления и позволяет оценить эффективность компенсирующих мер государственной политики;

– *модель композитных индексов* предусматривает агрегацию множества метрик (патентная активность, объёмы НИОКР, доля высокотехнологичного экспорта, уровень цифровизации) в единый индекс санкционной устойчивости. Применение данной модели обеспечивает возможность ранжирования отраслей и регионов по уровню уязвимости к внешним ограничениям, однако требует критического осмысления весовых коэффициентов и алгоритмов агрегации.

Результаты. В условиях трансформации геоэкономического пространства Российской Федерации проблема учета доминанты санкционного давления в контуре задач обеспечения технологического суверенитета приобретает фундаментальное значение для обеспечения устойчивости региональных и отраслевых экономических систем. Период 2024–2026 гг. характеризуется переходом от адаптационной фазы к этапу сдержанного роста, при этом экономика российских регионов демонстрирует выраженную неоднородность развития¹³. Индекс промышленного производства составил

¹³ Экономика регионов в 2025 году: инерция роста и увеличивающаяся неоднородность [Электронный ресурс]. – URL: https://raexpert.ru/researches/regions/economic_regions_2025/

101,3% в 2025 году, что свидетельствует об исчерпании восстановительного импульса и переходе к слабоположительной динамике. Обрабатывающая промышленность РФ по итогам 2025 года выросла на 3%, аналогичная динамика ожидается в 2026 году, а для производителей потребительских товаров данная ситуация создаёт специфические вызовы, требующие разработки комплексных методологических подходов к оценке последствий санкционных мер в разрезе различных сфер и секторов¹⁴. Санкционное давление в 2025 году продолжилось без ослабления, формируя перманентный фактор нестабильности для перерабатывающих производств на период 2026-2027 гг. Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России в ноябре 2025 года, что подтверждает долгосрочный характер внешних ограничений, и на конец 2025 года фокус санкционного режима сместился на снижение экспортных доходов от нефти и газа, однако косвенное влияние на потребительский сектор остаётся значительным. Санкции продлены до 2027 года как новая реальность для российского бизнеса, что требует интеграции данного фактора в базовые сценарии стратегического планирования на уровне отраслевого и регионального развития. По данным Высшей школы экономики, импортозамещение в Российской Федерации находится в пределах менее 40%, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего развития [5, с. 41].

В 2024 году импорт товаров снизился на 7,8% по сравнению с 2023 годом, что отражает как санкционные ограничения, так и сознательную политику замещения импорта, поскольку 25% компаний считают импортозамещение самой актуальной задачей 2025 года, что подтверждает приоритетность данного направления для бизнеса [1313, с. 25]. Успешные отрасли демонстрируют различные уровни локализации. Нефтегазовое машиностроение показало рост локализации с 43% до 70% с 2014 года. Фармацевтика достигла доли российских препаратов в 65%. Беспилотные системы продемонстрировали рост производства в 2,7 раза за 2024 год. Однако для производителей потребительских товаров ситуация остаётся более сложной ввиду высокой зависимости от импортных компонентов и сырья¹⁵. Особое значение в контексте изучения проблемы санкционного давления приобретает анализ региональной дифференциации адаптационных процессов. Как отмечается в исследованиях [7; 13], в 2025 году промышленное производство перестало расти в половине регионов Российской Федерации, что требует разработки дифференцированных подходов к поддержке перерабатывающих производств с учетом специфики региональных экономических систем. Регионы, демонстрирующие позитивную динамику промышленного производства, характеризуются более высокой степенью диверсификации экономики, развитой инфраструктурой и эффективными механизмами взаимодействия власти и бизнеса.

Интеграция новых регионов представляет собой не только политический акт, но и фундаментальный фактор пересмотра базовых сценариев стратегического развития перерабатывающих производств в условиях санкционных вызовов. Промышленные, аграрные, логистические и экономические возможности Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей обладают значительным потенциалом для развития перерабатывающих производств с учетом смены вектора на полное импортозамещение производства продукции оборонного комплекса и отдельных отраслей машиностроения. Президент Российской Федерации отмечал, что эти территории вносили значимый вклад в развитие всей страны в дореволюционный период и в советское время, а к 2030 году данные регионы, как геостратегические, должны выйти на среднероссийский

¹⁴ Мантуров дал прогноз по росту перерабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. – URL: <https://отраслевое.рф/2025/Металлургия18/>

¹⁵ Обрабатывающая промышленность РФ в 2025 году вырастет на 2,5-3% [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.finmarket.ru/news/6536296>

уровень по всем основным показателям, включая качество жизни населения¹⁶. Включение новых территорий в экономическое пространство России требует фундаментального пересмотра методологии оценки потенциала обеспечения технологического суверенитета и импортозамещения перерабатывающих производств [12, с. 49-89]. Традиционные модели, разработанные для стабильных регионов, не учитывают специфику постконфликтного восстановления и ускоренной интеграции. Необходимо разработать дифференцированные подходы, учитывающие различные стадии экономического восстановления территорий.

Как отмечалось ранее, актуальность изучения санкционного давления как доминанты адаптации институциональной среды определяется необходимостью формирования научно обоснованных подходов к оценке эффективности государственной политики, разработке механизмов повышения устойчивости экономической системы и обеспечению технологического суверенитета в условиях перманентных внешних ограничений. Комплексный анализ показателей, метрик и индикаторов позволит выявить ключевые закономерности адаптационных процессов и разработать рекомендации по совершенствованию институциональной архитектуры обеспечения технологического суверенитета.

Как подчеркивают И.В. Минакова и О.И. Солодухина, одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность стратегии импортозамещения, является государственная поддержка, роль которой в условиях санкционного давления приобретает особую значимость. В современных реалиях, с одной стороны, констатируется достижение значительных успехов в развитии отечественного производства в ряде отраслей экономики, в частности в агропромышленном комплексе, машиностроении и фармацевтической промышленности, с другой, – выявлены существенные препятствия, включая дефицит квалифицированных кадров, дезорганизацию технологических связей, высокую зависимость от внешних поставок сырья и необходимость значительных капитальных вложений в модернизацию производственных мощностей. Государственные субсидии на научные исследования за последние пять лет составили 75 млрд рублей, а Фонд развития промышленности в 2024 году инициировал предоставление льготных кредитных ресурсов промышленным предприятиям в размере 104 млрд рублей, что свидетельствует о масштабной финансовой поддержке отечественного производственного сектора [9, с. 140-146].

В работе Е.В. Устюжаниной, Е.С. Новиковой систематизируются проявления санкционного давления через призму зависимости национальной экономики от импортных поставок стратегического оборудования и высокотехнологичной продукции [14, с. 1785-1806]. Исследователи указывают на то, что, уровень санкционного давления целесообразно характеризовать через долю импорта в потреблении критически важных товаров, объем инвестиций в исследования и разработки как процент от ВВП, а также показатели научно-технологического потенциала, определяющего способность экономики к самостоятельному воспроизводству конкурентоспособной продукции. Особое внимание авторы уделяют тому, что санкционное давление актуализирует необходимость перехода от тактических мер импортозамещения к стратегическому формированию новых отраслевых экосистем, основанных на использовании внутреннего научно-технологического потенциала. Авторы настоящего исследования разделяют позицию данных авторов, учитывая проблему пространственной дифференциации регионов и «отраслевое неравенство» в реализации задач импортозамещения «на местах».

¹⁶ Промышленный рост на новых территориях ускоряют особыми льготами [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ng.ru/economics/2025-10-30/4_9371_benefits.html

Расширяя анализ теоретических исследований, хотелось бы отметить работы Р.А. Долженко, А.В. Назарова и А.В. Бобкова, учитывая акцент на инструментах и показателях оценки санкционного давления, что имеет крайне важное значение для решения центральной задачи данного исследования. Так в работе [4, с. 8-18] исследователи выделяют многоуровневую классификацию санкционных ограничений, включающую секторальные, ресурсные, экономические, дипломатические, культурные, образовательные и научно-технологические меры воздействия. Они считают, что санкционное давление следует рассматривать не только через призму непосредственных макроэкономических последствий, но и с учетом его долгосрочного влияния на траекторию социально-экономического развития страны. В качестве количественных показателей уровня санкционного давления в данной работе используются темпы роста реального ВВП, динамика инвестиций в основной капитал, уровень инфляции, показатели безработицы, а также изменения в структуре добавленной стоимости по отраслям экономической деятельности. При этом подчеркивается, что санкционное давление обладает нерыночной природой, тогда как механизмы адаптации к нему носят преимущественно рыночный характер.

В работе [1, с. 79-84] исследователь А.В. Бобков характеризует санкционное давление как инструмент внешнеэкономической политики, применяемый отдельными государствами и международными объединениями с целью ограничения экономического роста и изменения геополитической позиции страны-адресата. Как отмечает автор, уровень санкционного давления целесообразно оценивать через комплекс индикаторов, включающих динамику международных резервов, соотношение внешнего долга к ВВП, показатели волатильности валютного курса, а также изменения в структуре платежного баланса. Особую значимость, по мнению исследователя, приобретают показатели, отражающие степень зависимости национальных рынков от экспортных поставок энергоресурсов и уровень интеграции отечественных производителей в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Обобщая подходы различных исследователей, можно констатировать, что санкционное давление в современной научной литературе определяется как многомерный феномен, характеризующийся сочетанием прямых экономических ограничений и косвенных институциональных воздействий. При этом большинство авторов сходятся во мнении, что оценка уровня санкционного давления требует использования комплексной системы индикаторов, охватывающих макроэкономические, отраслевые и технологические аспекты функционирования национальной экономики (см. табл. 1).

На основе анализа представленных научных публикаций выявлены три ключевых концептуальных подхода к пониманию сущности санкционного давления. Каждый из них акцентирует внимание на различных аспектах: политико-инструментальном, экономико-структурном и адаптационном. Выделенные подходы являются предпосылкой для совершенствования системы оценивания отдельных аспектов влияния санкций на функционирование отраслей и производств в регионах.

Авторы предлагают выделить три самостоятельных группы показателей, а именно показатели оценки импортозависимости экономики, показатели эффективности импортозамещения, индикаторы оценки санкционной динамики. В рамках каждой группы предлагается выделить показатели с ориентацией на макро-, мезо- и микроуровень; расширить традиционную типологию индикаторов по критериям результативности, процессов и качества; оценивать на динамической основе с учетом параметров интенсивности, адаптивности и уязвимости:

1. Показатели оценки импортозависимости российской экономики

1.1. Макроуровневые индикаторы;

1.2. Отраслевые индикаторы импортозависимости;

1.3. Индикаторы структурной уязвимости;
2. Показатели эффективности импортозамещения

2.1. Результативные индикаторы;

2.2. Процессные индикаторы;

2.3. Качественные индикаторы;

3. Индикаторы оценки санкционной динамики

3.1. Индикаторы интенсивности санкционного давления;

3.2. Индикаторы адаптации экономики к санкциям;

3.3. Отраслевые индикаторы санкционной уязвимости.

Данная типология представляет собой набор параметров, которые способны стать основой механизма включения факторов санкционного давления в действующие институциональные модели и практики принятия решений на различных уровнях. Остановимся на данной системе показателей более детально, представив авторскую систематизацию конкретного набора метрик и характеристик в каждой из трех укрупненных групп показателей (табл. 2а-в, табл. 3а-в, табл. 4а-в).

Таблица 1. Систематизация подходов к изучению характеристик санкционного давления

Подход к определению природы санкций	Базовый контур	Системные проявления	Характеристики внешнего контура
1	2	3	4
1. Политико-инструментальный подход (Бобков А.В., 2019; Долженко Р.А., Назаров А.В., 2023)	Санкционное давление рассматривается как инструмент внешне-экономической и политической политики, направленный на ослабление позиций страны и ограничение ее экономического роста. Имеет нерыночную природу. Целью является замедление экономического и общественного развития.	Проявляется через секторальные ограничения (ВПК, ТЭК, финансовая инфраструктура), а также через дипломатические, культурные, образовательные и научные ограничения (заккрытие доступа к базам данных, вузам).	Характеризуется геополитической конфронтацией и односторонними мерами со стороны отдельных государств и объединений. Внешний контур формируется субъективным желанием вернуться к монополярному мироустройству, что приводит к нарастанию внешнеполитической напряженности.
2. Экономико-структурный подход (Будковская И.В., Гусев Д.А., 2025; Устюжанина Е.В., Новикова Е.С., 2023)	Санкции определяют как комплекс внешне-экономических ограничений, нарушающих целостность хозяйственных связей. Сущность заключается в ограничении доступа к международным финансовым рынкам, передовым технологиям и внешним рынкам сбыта, что обнажает структурные зависимости.	Выражается в разрывах логистических цепочек, дефиците технологий и компонентов, сокращении инвестиционной активности. Проявляется в высокой доле импорта инвестиционных товаров (до 75% высокотехнологичной продукции) и промежуточной продукции.	Внешний контур характеризуется исключением из глобальных цепочек создания стоимости и блокировкой трансфера технологий. Источником давления выступают ведущие экономики мира, контролирующие рынки высокотехнологичного оборудования, что создает зависимость от иностранных поставок стратегического оборудования.

Окончание табл. 1

1	2	3	4
3. Адаптационный подход (Минакова И.В., Солодухина О.И., 2025; Долженко Р.А., Назаров А.В., 2023)	Санкционное давление трактуется как вызов экономической безопасности, стимулирующий трансформацию национальной экономики. Сущность видится в необходимости перехода к технологическому суверенитету и импортозамещению как условию устойчивого развития.	Проявляется через реализацию стратегий импортозамещения, локализацию производства, государственную поддержку отраслей (льготное кредитование, субсидии на НИОКР). Включает ускорение цифровизации, повышение энергоэффективности и переориентацию на внутренний спрос.	Внешний контур предполагает переориентацию внешнеэкономических связей на «дружественные» юрисдикции (страны Азии, Африки, Латинской Америки). Характеризуется формированием новых экономических альянсов, развитием параллельного импорта и поиском альтернативных логистических маршрутов.

Таблица 2а. Система макроуровневых индикаторов оценки масштабов импортозависимости

Показатель	Единица измерения	Примечание
Доля импорта в конечном потреблении экономики*	% к ВВП	Базовый индикатор общей зависимости
Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте*	%	Отражает нисходящие связи в ГЦСС
Доля импорта в промышленном комплексе*	%	Специфика обрабатывающих отраслей
Импорт машин и оборудования в конечном потреблении*	%	Критическая зависимость от технологий
Доля импорта из недружественных стран в валовом импорте**	%	Индикатор санкционных рисков

* ист. данных TiVA OECD, Росстат с периодичностью ежегодно;

** ФТС России с периодичностью ежемесячно.

Показатели, характеризующие уровень санкционного давления и эффективность институциональной адаптации, могут быть систематизированы по нескольким группам. Макроэкономические индикаторы включают динамику ВВП, уровень инфляции, инвестиционную активность, состояние платежного баланса и международных резервов. Так, по данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2025 года снизились до минимального уровня с начала специальной военной операции, составив 10,97 млрд долл., что отражает прямое воздействие санкционных ограничений на экспортный потенциал страны.

Применение индикаторов должно строиться на основе формирования сбалансированных систем показателей, охватывающих различные аспекты экономической деятельности – от макроэкономических агрегатов до микроуровневых характеристик предприятий, от количественных параметров до качественных оценок институциональной среды [7, с. 105-123]. Комплексный подход предполагает также учет межотраслевых и межрегиональных взаимосвязей, что особенно важно при анализе процессов импортозамещения, затрагивающих множественные сектора экономики и требующих координации усилий различных институциональных акторов.

Таблица 2б. Оценка импортозависимости в разрезе отраслей
 (структурные характеристики) (2018 г., базовый год)*

Отрасль	Доля импорта в конечном потреблении, %	Доля импорта из недружественных стран, %	Критическая зависимость от импорта технологий/услуг, %
Легкая промышленность	74,9	~65	47
Машиностроение	71,9	~67	40
Компьютеры, электроника, оптика	66,4	~75	50
Автомобилестроение	56,4	~74	42
Фармацевтика	53,0	~75	38
Химическая промышленность	41,1	~55	35
Пищевая промышленность	27,4	~30	43
Деревообработка	26,2	~45	43
Металлургия	21,0	~40	28
Добыча полезных ископаемых	12,0	~35	22

* ист. [5]

Таблица 2в. Систематизация индикаторов структурной уязвимости

Показатель	Формула / методика расчета	Интерпретация
Индекс концентрации импорта по странам	$HNI = \sum(\alpha)^2$, где α – доля страны.	> 0,25 – высокая концентрация, риск санкций
Индекс технологической зависимости	$I_{ВП} = Им_{ВП} / ВП_a$, где $I_{ВП}$ – индекс высокотехнологичной продукции; $Им_{ВП}$ – импорт высокотехнологичной продукции; $ВП_a$ – внутреннее производство аналогов.	>1 – критическая зависимость
Индекс замещаемости импорта	$I_{ЗИМ} = \beta_{от.ан} \times k_{кач}$, где $I_{ЗИМ}$ – индекс замещаемости импорта; $\beta_{от.ан}$ – доля отечественных аналогов на рынке; $k_{кач}$ – коэффициент качества.	<0,5 – низкая возможность замещения
Индекс критических компонентов	Доля импорта компонентов без отечественных аналогов в себестоимости ($\gamma_{комп}$)	>30% – высокая уязвимость цепочек

Структурные показатели охватывают долю импорта в потреблении критически важных товаров, уровень локализации производства, степень технологической зависимости от иностранных поставщиков. В частности, доля импорта инвестиционных товаров в структуре российского импорта за период реализации политики импортозамещения выросла более чем на 8%, а доля промежуточной продукции – на 5%, что свидетельствует о сохраняющейся зависимости от внешних поставок компонентов и оборудования.

В контексте анализа процессов импортозамещения, например, применение индикаторов требует особого внимания к тому, насколько выбранные показатели способны отражать не только количественные изменения в структуре импорта, но и качественные трансформации производственно-технологических цепочек, уровень технологической независимости и устойчивость создаваемых национальных

производственных систем.

Таблица 3а. Результативные индикаторы эффективности импортозамещения

Показатель	Единица измерения	Целевое значение	Источник верификации
Доля отечественной продукции в потреблении по отрасли	%	Рост на 5–10 п.п. за 3 года	Минпромторг, Росстат
Объем выпуска импортозамещающей продукции	млрд руб.	Динамика +15% год к году	Отчетность предприятий, ФРП
Уровень локализации производства	% по методике №719	≥70% для получения преференций	Реестр Минпромторга
Количество освоенных импортозамещающих технологий	ед.	Рост на 10–15% ежегодно	Патентная статистика, РИД
Доля российских компонентов в конечной продукции	%	Рост в зависимости от отрасли	Отраслевые ассоциации

Таблица 3б. Процессные индикаторы оценки эффективности импортозамещения

Показатель	Описание	Метод сбора
Объем господдержки импортозамещения	Субсидии, льготные займы, СПИК	Бюджетная отчетность, ФРП, ВЭБ.РФ
Количество проектов импортозамещения в реестрах	ед.	Реестр инвестиционных проектов Минпромторга
Доля НИОКР в расходах предприятий-импортозаместителей	%	Статистика науки и инноваций
Численность занятых в импортозамещающих производствах	тыс. чел.	Росстат, форма П-4
Экспорт импортозамещающей продукции	млн долл.	ФТС, данные по кодам ТН ВЭД

Институциональные индикаторы характеризуют эффективность механизмов государственного регулирования, включая качество нормативно-правовой базы, доступность финансовых ресурсов для бизнеса, уровень административных барьеров. Бюджетная политика, реализуемая в условиях санкционного давления, демонстрирует рост дефицита федерального бюджета: по итогам января–ноября 2025 года показатель достиг 4,3 трлн рублей (2% ВВП), а по итогам года прогнозируется дефицит в размере 5,7 трлн рублей.

Данная динамика отражает необходимость балансирования между фискальной консолидацией и поддержкой экономической активности, что создает дополнительные вызовы для институциональной адаптации.

В условиях трансформации глобальных цепочек создания стоимости, переориентации внешнеэкономических связей и структурных сдвигов в национальной экономике индикаторы должны обладать способностью фиксировать не только текущее состояние исследуемых процессов, но и траектории их изменения, точки бифуркации и потенциальные векторы дальнейшего развития.

Динамический подход к применению индикаторов предполагает использование как ретроспективных рядов данных для выявления долгосрочных трендов, так и оперативных показателей для мониторинга текущей ситуации и своевременной корректировки аналитических выводов.

Таблица 3в. Качественные индикаторы диагностики импортозамещения

Показатель	Методика оценки	Шкала/интерпретация
Конкурентоспособность отечественных аналогов	Сравнение ТСО (совокупной стоимости владения) с импортными аналогами	1–5 баллов: 1 – значительно хуже, 5 – превосходит
Уровень технологической зрелости (TRL) импортозамещающих решений	Оценка по шкале TRL 1–9	TRL ≥7 – готовность к серийному производству
Удовлетворенность потребителей отечественной продукцией	Опросы B2B/B2C сегментов	Индекс NPS, % положительных оценок
Время выхода на рынок нового импортозамещающего продукта	Месяцы от НИОКР до серийного выпуска	<24 мес. – высокий темп, >48 мес. – низкий

Таблица 4а. Индикаторы интенсивности санкционного давления

Показатель	Единица измерения	Источник	Комментарий
Количество санкционных пакетов против РФ	ед.	OFAC, EU, UK sanctions lists	Кумулятивный и по периодам учет
Доля российского экспорта, подпадающая под ограничения	%	Анализ товарной структуры + санкционные списки	Оценка прямого воздействия
Доля импорта высокотехнологичной продукции из санкционных юрисдикций	%	ФТС, анализ стран-поставщиков	Индикатор технологических рисков
Объем замороженных/ограниченных активов РФ	млрд долл.	Оценки ЦБ РФ, международных организаций	Финансовый канал давления
Индекс санкционной напряженности (композитный)	Индекс 0–100	Агрегация вышеуказанных показателей с весами	Для динамического мониторинга

В высокотехнологичных секторах экономики сохраняется значительная зависимость от импорта: доля импорта высокотехнологичной продукции составляет порядка 75% всего импорта российской экономики, что определяет приоритетность развития отечественного научно-технологического потенциала. Социально-экономические показатели адаптации включают динамику реальных доходов населения, уровень безработицы, качество трудовых ресурсов. Внешнеэкономические индикаторы характеризуют переориентацию торговых потоков и формирование новых партнерств. Переориентация внешнеэкономических связей на страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки становится важным направлением адаптации перерабатывающей промышленности к новым условиям.

Технологический аспект санкционного давления проявляется в ограничении доступа к передовым зарубежным технологиям и оборудованию, что актуализирует проблему обеспечения технологического суверенитета. Как констатируют И.В. Будковская и Д.А. Гусев, санкционное давление обусловило разрывы в логистических цепочках, дефицит технологий и компонентов [2, с. 170-176], однако одновременно стимулировало формирование новых технологических цепочек, переориентацию на внутренние и альтернативные внешние рынки, а также модернизацию производственной базы.

Таблица 4б. Индикаторы адаптации экономики к санкциям

Показатель	Формула/методика	Интерпретация
Индекс диверсификации импорта	$1 - НИИ$ (по странам-поставщикам)	Рост – снижение концентрации рисков
Темп переориентации импорта на дружественные страны	$\frac{Im_t^{dc} - Im_{t-1}}{Im_t}$, где Im_t^{dc} – импорт из дружественных стран t; Im_{t-1} – импорт t-1; Im_t импорт t.	Положительная динамика – успешная адаптация
Доля параллельного импорта в общем импорте	%	Временный индикатор, требует мониторинга легализации
Индекс замещения критических компонентов	$I_{KK}^{зам} = K_{KK}^{осв} / T_{KK}$, где $I_{KK}^{зам}$ – индекс замещения критических компонентов; $K_{KK}^{осв}$ – количество освоенных критических компонентов; T_{KK} – общее количество критических компонентов.	Цель: приближение к 1.0
Время восстановления цепочек поставок после санкционного шока	Дни/месяцы	Меньше – выше адаптивность

Данная система показателей позволяет обеспечить комплексную оценку состояния импортозависимости, эффективности мер импортозамещения и адаптационного потенциала экономики в условиях санкционного давления, формируя аналитическую базу для принятия обоснованных управленческих решений на государственном и корпоративном уровнях.

Таблица 4в. Отраслевые индикаторы санкционной уязвимости

Отрасль	Индекс санкционной уязвимости*	Ключевые зависимые компоненты	Альтернативные поставщики (страны)
Авиастроение	0,92	Двигатели, авионика, композиты	Китай, Турция (частично)
Микроэлектроника	0,89	Чипы, оборудование для производства	Китай, Тайвань (через третьи страны)
Фармацевтика	0,76	Субстанции, оборудование для производства	Индия, Китай
Автомобилестроение	0,71	Электронные блоки, системы безопасности	Китай, Беларусь, Казахстан
Станкостроение	0,68	ЧПУ, прецизионные компоненты	Китай, Беларусь
АПК	0,34	Семена элитных сортов, ветеринарные препараты	Беларусь, Турция, ЕАЭС

*Индекс рассчитывается как взвешенная сумма: (доля импорта из санкционных стран) × (коэффициент критичности компонента) × (индекс замещаемости)

Обсуждение результатов. Анализ санкционной политики позволяет выделить несколько ключевых характеристик, определяющих ее воздействие на институциональную среду. Во-первых, санкционное давление обладает нерыночной

природой, тогда как механизмы адаптации, используемые в Российской Федерации, являются по своей сути рыночными, что создает специфические условия для институциональной трансформации.

Во-вторых, санкции характеризуются многоуровневой структурой, включающей секторальные, ресурсные, финансовые, технологические и дипломатические ограничения, что требует комплексного подхода к оценке их воздействия. В-третьих, санкционная политика демонстрирует долгосрочный характер, что обуславливает необходимость формирования стратегических, а не тактических механизмов адаптации.

Эффективность институциональной адаптации к санкционному давлению может быть оценена через систему интегральных показателей, включающих устойчивость макроэкономической динамики, уровень технологической независимости, качество институциональной среды, социальную стабильность. Как отмечают Р.А. Долженко и А.В. Назаров, российская экономика продемонстрировала запас прочности, консолидировала возможности экономических субъектов и населения для преодоления вызовов, что свидетельствует о наличии значительного адаптационного потенциала [4, с. 8-18]. Однако для обеспечения долгосрочной устойчивости необходима дальнейшая активизация импортозамещения, поиск новых поставщиков из «дружественных» стран, повышение производительности труда и развитие человеческого капитала.

Заключение. Таким образом, актуальность изучения санкционного давления как доминанты адаптации институциональной среды определяется необходимостью формирования научно обоснованных подходов к оценке эффективности государственной политики, разработке механизмов повышения устойчивости экономической системы и обеспечению технологического суверенитета в условиях перманентных внешних ограничений. В рамках данного исследования систематизированы теоретические подходы к изучению природы санкционного давления как доминанты институциональных преобразований. На этой методологической основе предложена система индикаторов (3 укрупненные группы), которые позволяют расширить инструментарий аналитических исследований в части определения эффектов и последствий трансформационных процессов такого типа. Авторы выявили следующий набор свойств системы оценивания санкционного давления, а именно комплексность (использовать сочетание макро-, отраслевых и микроуровневых показателей для получения полной картины); динамический анализ (оценивать индикаторы в динамике (минимум 3–5 лет) для выявления трендов), сравнительный бенчмаркинг (сопоставлять показатели РФ с аналогичными экономиками (БРИКС, ЕАЭС) и странами, проходившими санкционные режимы (Иран, Китай) в отдельные периоды); сценарное моделирование (использовать индикаторы для построения сценариев развития при различных траекториях санкционного давления); регулярный мониторинг (обеспечить ежемесячный/квартальный сбор данных по ключевым индикаторам для оперативного принятия решений).

Комплексный анализ аналитических данных и показателей позволяет выявить ключевые закономерности адаптационных процессов и разработать рекомендации по совершенствованию институциональной архитектуры национальной экономики в современных экономических реалиях. Направлениями дальнейшего исследования в рамках обозначенной предметной области являются модели расчета интегральных показателей и визуализации данных, оценки степени тесноты связи между агрегированными параметрами и набором индикаторов национальных проектов в сфере обеспечения технологического суверенитета.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0026 «Экосистема взаимодействия субъектов в регионе на основе разработки

рекомендательных систем с использованием алгоритмов нечеткой кластеризации данных цифровых проектов» (бюджетный цикл 2026–2028 гг.).

Список литературы

1. Бобков, А.В. Санкционное давление: возможности и потенциал российской экономики / А.В. Бобков // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 4. – С. 79–84.
2. Будковская, И.В. Развитие перерабатывающей промышленности в условиях санкционного давления / И.В. Будковская, Д.А. Гусев // Прикладные экономические исследования. – 2025. – № 3. – С. 170–176. – DOI: 10.47576/2949-1908.2025.3.3.022.
3. Дементьев, В.Е. Технологический суверенитет и приоритеты локализации производства / В.Е. Дементьев // Terra Economicus. – 2023. – Т. 21, № 1. – С. 6-18.
4. Долженко, Р.А. Социально-экономическое развитие страны в контексте санкционного давления / Р.А. Долженко, А.В. Назаров // Экономическое развитие России. – 2023. – Т. 30, № 5. – С. 8–18.
5. Импортзамещение в российской экономике: вчера и завтра. Аналитический доклад НИУ ВШЭ / Я.И. Кузьминов (науч. рук. исслед.); Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики» при участии РСПП, Института исследований и экспертизы ВЭБ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. – 272 с.
6. Клейнер, Г.Б. Системная парадигма как теоретическая основа стратегического управления экономикой в современных условиях // Управленческие науки. – 2023. – Т. 13, № 1. – С. 6-19.
7. Курникова, М.В. Оценка технологической зрелости регионов России как основы их технологического суверенитета и глобальной конкурентоспособности / М.В. Курникова // π-Economy. – 2025. – Т. 18, № 4. – С. 105-123.
8. Ленчук, Е.Б. Технологический суверенитет – новый вектор научно-технологической политики России / Е.Б. Ленчук // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2024. – № 3(64). – С. 232-237.
9. Минакова, И.В. Стратегия импортзамещения в России в условиях санкционного давления / И.В. Минакова, О.И. Солодухина // Регион: системы, экономика, управление. – 2025. – № 3(70). – С. 140–146.
10. Потапцева, Е.В. Технологический суверенитет: понятие, содержание и формы реализации / Е.В. Потапцева, В.В. Акбердина // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2023. – Т. 25, № 3. – С. 5-16.
11. Риски и возможности развития регионов России в условиях санкционного давления / Под ред. д-ра экон. наук Ю.Г. Лавриковой, Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2022. – 644 с.
12. Романюк, В.В. Политика импортзамещения: стратегия, программы, инструментарий : монография / В.В. Романюк, Т.О. Загорная. – Краснодар : ИП Кабанов В.Б. (издательство «Новация»), 2024. – 250 с.
13. Россия 2035: к новому качеству национальной экономики. Научный доклад / Под ред. члена-корреспондента РАН А.А. Широва. – М.: Артис Принт, 2024. – 264 с. – (Научный доклад ИНП РАН).
14. Устюжанина, Е.В. Проблемы импортзамещения и пути их решения в условиях санкционного давления / Е.В. Устюжанина, Е.С. Новикова // Креативная экономика. – 2023. – Т. 17, № 5. – С. 1785–1806. – DOI: 10.18334/ce.17.5.117856.
15. Юревич, М.А. Технологический суверенитет России: понятие, измерение, возможность достижения / М.А. Юревич // Вопросы теоретической экономики. – 2023. – № 4. – С. 7-21.
16. Янковская, Е.С. Технологический суверенитет России: понятие, сущность,

стратегия и пути ее реализации / Е.С. Янковская // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2022. – № 4(84). – С. 76–81.

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: t.zagornaya@donnu.ru
ORCID: 0000-0003-0097-9557
AuthorID: 839766

Никитина Лариса Михайловна, докт экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления организациями, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия
E-mail: lanikitina@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-7375-2225
AuthorID: 395607

Ткачева Анастасия Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: tkacheva.av@yandex.ru
ORCID:0009-0008-1410-5328
AuthorID: 1011189

Поступила в редакцию 13.03.2026 г.

UDC 330.322

DOI 10.5281/zenodo.19230823

ZAGORNAYA Tatyana¹,
NIKITINA Larisa²,
TKACHEVA Anastasiia¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

² Voronezh State University, University sq., 1, Voronezh, Russia, 394018

SANCTION PRESSURE AS A DOMINANT OF ADAPTATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT: APPROACHES, INDICATORS, AND MECHANISMS

In the current geopolitical context, sanctions pressure has evolved from a temporary constraint into a structural dominant that shapes the trajectory of institutional environment adaptation within the national economy. The research problem lies in the lack of a comprehensive methodological toolkit for assessing the multidimensional impact of external shocks and developing mechanisms for the sustainable development of regional processing industries. The study aims to substantiate sanctions pressure as a key driver of institutional transformation and to develop a verifiable system of indicators for monitoring adaptation processes.

The methodological framework integrates a systemic-paradigmatic approach, institutional analysis, non-aggregated multi-criteria assessment, global value chain, scenario and econometric modeling, as well as comparative analysis of industry-specific cases. Theoretical findings include the conceptualization of sanctions pressure through political-instrumental, economic-structural, and strategic-adaptive lenses, alongside the justification of complexity, dynamism, and sectoral differentiation principles in designing evaluation systems.

The practical significance stems from the development of a structured set of metrics encompassing import dependence indicators, import substitution efficiency measures, and sanctions dynamics assessment parameters. The proposed toolkit enables differentiated diagnosis of regional risks, identification of critical dependencies in production chains, and formulation of targeted state support mechanisms.

Particular emphasis is placed on shifting from tactical responses to strategic management of institutional changes, grounded in technological independence and diversification of foreign economic ties. The proposed indicator system ensures temporal data comparability and provides a foundation for interactive analytical dashboards. The results can be integrated into strategic monitoring frameworks and utilized by public authorities to enhance the resilience of the processing sector, optimize localization programs, and ensure technological sovereignty amid persistent external turbulence.

Key words: *sanctions pressure; institutional environment; adaptation; import substitution; technological sovereignty; processing industry; regional economy; indicator system; structural vulnerability; strategic management; economic resilience; monitoring.*

References

1. Bobkov, A.V. (2019) [Sanctions pressure: opportunities and potential of the Russian economy]. *Innovatsii i investitsii = Innovations and Investments*. 4, 79-84. (In Russian).
2. Budkovskaya, I.V. & Gusev, D.A. (2025) [Development of the processing industry under sanctions pressure]. *Prikladnye ekonomicheskie issledovaniya = Applied Economic Research*. 3, 170-176. doi: 10.47576/2949-1908.2025.3.3.022. (In Russian).

3. Dementiev, V.E. (2023) [Technological sovereignty and priorities of production localization]. *Terra Economicus*. Vol. 21, no. 1, 6-18. (In Russian).
4. Dolzhenko, R.A. & Nazarov, A.V. (2023) [Socio-economic development of the country in the context of sanctions pressure]. *Ekonomicheskoe razvitie Rossii = Russian Economic Development*. Vol. 30, no. 5, 8-18. (In Russian).
5. Kuzminov, Ya.I. (ed.) (2023) [Import substitution in the Russian economy: yesterday and tomorrow. Analytical report of HSE University]. Moscow: *Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki = HSE Publishing House*. 272 p. (In Russian).
6. Kleiner, G.B. (2023) [System paradigm as a theoretical basis for strategic economic management in modern conditions]. *Upravlencheskie nauki = Management Sciences*. Vol. 13, no. 1, 6-19. (In Russian).
7. Kurnikova, M.V. (2025) [Assessment of technological maturity of Russian regions as a basis for their technological sovereignty and global competitiveness]. *π-Economy*. Vol. 18, no. 4, 105-123. (In Russian).
8. Lenchuk, E.B. (2024) [Technological sovereignty – a new vector of Russia's scientific and technological policy]. *Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii = Journal of the New Economic Association*. 3(64), 232-237. (In Russian).
9. Minakova, I.V. & Solodukhina, O.I. (2025) [Import substitution strategy in Russia under sanctions pressure]. *Region: sistemy, ekonomika, upravlenie = Region: Systems, Economics, Management*. 3(70), 140-146. (In Russian).
10. Potaptseva, E.V. & Akberdina, V.V. (2023) [Technological sovereignty: concept, content, and forms of implementation]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika = Journal of Volgograd State University. Economics*. Vol. 25, no. 3, 5-16. (In Russian).
11. Lavrikova, Yu.G. (ed.) (2022) [Risks and opportunities for the development of Russian regions under sanctions pressure]. Ekaterinburg: *Institut ekonomiki UrO RAN = Institute of Economics UB RAS*. 644 p. (In Russian).
12. Romaniuk, V.V. & Zagornaya, T.O. (2024) [Import substitution policy: strategy, programs, tools]. Krasnodar: *IP Kabanov V.B. (izdatelstvo "Novatsiya") = IP Kabanov V.B. (Novatsiya Publishing)*. 250 p. (In Russian).
13. Shirov, A.A. (ed.) (2024) [Russia 2035: toward a new quality of the national economy. Scientific report]. Moscow: *Artik Print*. 264 p. (In Russian).
14. Ustyuzhanina, E.V. & Novikova, E.S. (2023) [Import substitution problems and their solutions under sanctions pressure]. *Kreativnaya ekonomika = Creative Economy*. Vol. 17, no. 5, 1785-1806. doi: 10.18334/ce.17.5.117856. (In Russian).
15. Yurevich, M.A. (2023) [Technological sovereignty of Russia: concept, measurement, possibility of achievement]. *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki = Issues of Theoretical Economics*. 4, 7-21. (In Russian).
16. Yankovskaya, E.S. (2022) [Technological sovereignty of Russia: concept, essence, strategy and ways of its implementation]. *Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo imeni V.B. Bobkova filiala Rossiyskoy tamozhennoy akademii = Scientific Notes of the St. Petersburg Branch named after V.B. Bobkov of the Russian Customs Academy*. 4(84), 76-81. (In Russian).

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

AuthorID: 839766

Nikitina Larisa, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Organization Management, Voronezh State University, Voronezh, Russia

E-mail: lanikitina@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-7375-2225

AuthorID: 395607

Tkacheva Anastasiia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

Received 13.03.2026